

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No2
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, mart.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor

Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)

Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.

Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.

Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)

Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari

Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.

Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

XODIMLARNING EMOTSIONAL INTELLEKTI, KORPORATIV MADANIYAT VA MEHNAT UNUMDORLIGI O'RTASIDAGI UZVIY BOG'LIQLIKNI CHUQUR TAHLIL QILISH.....	8
Shoabdurashidova Mahina Jaxongir qizi, Ibroximov Ilxomjon Shavkatjon o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA ESG TAMOYILLARI INTEGRATSIYASI ORQALI KORXONALAR BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHINI TA'MINLASH.....	15
Jolg'ashova Nozima Mansurovna, T.D. Mamatkulov	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	21
Давлетова Адиля Азатбаевна, Сапаев Дилшод Хушнудович	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATI RIVOJLANISHI IQTISODIY O'SISHNING OMILI.....	27
Jumaniyazov Rashid Azamatovich, Ismailov Baxit Abdireymovich	
“LOKOMOTIV” MEHMONXONASI ZAMONAVIY SHAROITLARDI XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	31
Masharipov O'rolbek Ozod o'g'li, Khodjaeva Nodiraxon Abdurashidovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOLIQ TIZIMINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI.....	36
Boybosinova Shaxlo Meles qizi, Ostonov Muhridin Bahriddin o'g'li	
AUDITORLIK TEKSHIRUVI JARAYONIDA AUDITORLIK DALILLARINI TO'PLASH VA BAHOLASH USLUBIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	44
Qodirjonov Dilshodjon Qosimjon o'g'li, Xolmirzayev Ulug'bek	
BUXGALTERIYA HISOBINI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MOLIVAVIY NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	49
Igamberdieva Kunduz Ergashevna, O'razova Marjona Valiboy qizi	
ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.....	55
Камилова Наргиза Абдукажоровна, Давронов Дониёрбек Заррухович	
ANALYSIS OF OUR COUNTRY'S POSSIBILITIES FOR ACCESS TO THE SEA THROUGH THE KABUL CORRIDOR.....	61
Khuzhamov Babur, Khudoyberdiev Diyorbek, Jumaboev Bekzod	
O'ZBEKISTONDA ESK.UZ TIZIMINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA ISTIQBOLLARI	69
M.J.Nurmetova, Baxtyorov Ahadbek Doniyor o'g'li	
O'ZBEKISTONDA KRIPTOVALYUTALARNING JORIY FOYDALANISHINI TAHLIL QILISH.....	77
Qobilova N. Q., Normurodov X. E.	
MOLIVAVIY RISKLAR VA ULARNI XALQARO MIQYOSDA BOSHQARISH USULLARI.....	83
Toirov Bobur G'ofir o'g'li, F.U.Umarov	
SUN'IY INTELEKTNING INSON ONGIGA VA DAVLAT KORXONALARINI RAQAMLASHTIRISHGA TA'SIRI.....	90
Uskanboyev Temurbek Ismoil o'g'li, F.U.Umarov	
IQTISODIYOT TARMOQLARI YUKLARINI TASHISHNI TASHKIL ETISH.....	97
Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	

TARIXIY OBIDALAR ASOSIDA MADANIY TURIZMNI RIVOJLANTIRISH.....	102
Boltaboyeva Maqsuda Matjonboy qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INTERNET VA IJTIMOY TARMOQLARNING ROLI.....	105
Abdumutalova Shahzoda Yodgorjon qizi, Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ЗА СЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ПАЕВЫХ ФОНДОВ	109
Дилшод Насиров, Сухроб Хайитов, Самира Каримова	
КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ОСМЫСЛЕННОГО РАЗГОВОРА ОБ ЭКОНОМИКЕ	115
Зайналов Ж. Р., Абдумажидов Ш. Ш.	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНЫ.....	119
Юсупов Азаматжон Икромович, Ишонкулова Феруза Асатовна	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ	124
Насиров Дилшод Фархадович, Казакбаева Динара, Максетбаева Гулпаршин	
ВЕЛИКОЕ УСКОРЕНИЕ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ИИ И БЛОКЧЕЙНА КАК НОВАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПАРАДИГМА 2026 ГОДА.....	129
Насиров Дилшод Фархадович, Синько Юлианна Викторовна, Шамшетова Жамила Муса кызы	
KORXONANING IQTISODIY SALONIYATINI VAHOLASH KO'RSATKICHLARI	134
Turg'unpulatov Ziyovuddin Alijon o'g'li, Odilov Xamidillo Mahmudjon o'g'li	
РОЛЬ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОЗРАЧНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ	139
Дилмуродов Журабек Улугбек угли, Белалова Гузаль Анваровна	
OPERATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH.....	144
Nasrullayev Omonulloxon Nodirjon o'g'li, X.M. Odilov	
HAVO IFLOSLANISHI VA YASHIL TABIAT YOMONLASHUVI NATIJASIDA SOG'LIQNI SAQLASH XARAJATLARINING OSHISHI: IQTISODIY TAHLILI	150
Sotvoldiyeva Rayxona Abdurasul qizi, Odilov Xamidillo	
TIJORAT BANKLARIDA PUL MABLAG'LARI HARAKATI VA LIKVIDLIK TAHLILI	155
Foziljonova Niholaxon Fayoz qizi, X.M.Odilov	
NOMINAL VA REAL YAIM VA UNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYASIDAGI AHAMIYATI	162
Ziyodullayev Dilshod Sherzodovich, Jo'rayev Toshbolta To'xtayevich	
YASHIL IQTISODIYOT: ZAMONAVIY RIVOJLANISH PARADIGMASI SIFATIDA TAHLILI.....	167
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
РОЛЬ БРЕНДИНГА В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА.....	172
Насиров Дилшод Фархадович, Файзуллаев Аслиддин Сафар угли, Толибжонов Умеджон Одилович	
AMIR TEMURNING IJTIMOY, IQTISODIY VA SIYOSIY QARASHLARI	176
Lola Xalikova Nazarovna, Mutabar Absamatova Jamshid qizi	
ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРЫ.....	181
Убайдуллаев Сирожиддин	
IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING ROLI	186
Fazilat Esirgarpovna Jomonqulova, Nizomov Murod, Madinabonu Temirova Otabek qizi	
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	191
Ишонкулова Феруза Асатовна, Ибрагимова Ширин	

IQTISODIY TA'LIMOTLAR TARIXI, AHAMIYATI VA ULARNING ZAMONAVIY GLOBAL IQTISODIYOTDAGI TRANSFORMATSIYASI	195
Abdukaxxorova Durdona Iloxomovna, Muhabbat Hakimova Fayziyevna	
YANGI O'ZBEKISTONNING XALQARO MOLIYA INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGI VA UNING RIVOJLANISHI.....	201
Ataniyazov Jasurbek Xamidovich, Abdullayev Izzatbek Akramxon o'g'li	
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	206
Латипов Ашур Али Рустам угли, Ахтамов Огабек Улугбек угли, Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович, Саидмуродов Жонибек Жахонгирович	

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Латипов Ашур Али Рустам угли

PhD, и.о.доц. кафедры «Менеджмент»
Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)
Адрес электронной почты автора: ashurali.latipov@mail.ru

Ахтамов Огабек Улугбек угли

Студент группы ИРБ-222 по направлению «Управление человеческими ресурсами» Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)
Адрес электронной почты автора: ahtamovogabek29@gmail.com

Фахритдинов Амриддин Фазлитдинович

Студент группы ИРБ-222 по направлению «Управление человеческими ресурсами» Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)
Адрес электронной почты автора: fahritdinov742@gmail.com

Саидмуродов Жонибек Жахонгирович

Студент группы ИРБ-222 по направлению
«Управление человеческими ресурсами»
Самаркандского института экономики и сервиса (СИЭИС)
Адрес электронной почты автора: jonibeksaidmurodov3550@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты управления качеством продукции и услуг как ключевого фактора повышения конкурентоспособности предприятий в Республике Узбекистан. Проанализированы современные подходы к управлению качеством, включая внедрение международных стандартов, цифровизацию процессов и развитие системы менеджмента качества. Особое внимание уделено влиянию качества на устойчивое развитие предприятий, их экспортный потенциал и позиционирование на внутреннем и внешнем рынках. Выявлены основные проблемы и ограничения в сфере управления качеством, а также предложены рекомендации по совершенствованию механизмов повышения конкурентоспособности в условиях глобализации экономики.

Ключевые слова: управление качеством, конкурентоспособность, предприятия, стандартизация, инновации, экспортный потенциал, цифровизация, Республика Узбекистан.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida korxonalar raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili sifatida mahsulot va xizmatlar sifatini boshqarishning nazariy va amaliy jihatlari ko'rib chiqiladi. Sifatni boshqarishning zamonaviy yondashuvlari, jumladan xalqaro standartlarni joriy etish, jarayonlarni raqamlashtirish hamda sifat menejmenti tizimini rivojlantirish tahlil qilingan. Shuningdek, sifatning korxonalar barqaror rivojlanishi, eksport salohiyati va ichki hamda tashqi bozorlardagi o'rniga ta'siri yoritilgan. Tadqiqotda sifatni boshqarish sohasidagi muammolar aniqlanib, global iqtisodiyot sharoitida raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sifatni boshqarish, raqobatbardoshlik, korxonalar, standartlashtirish, innovatsiyalar, eksport salohiyati, raqamlashtirish, O'zbekiston Respublikasi.

Abstract: This article examines the theoretical and practical aspects of quality management as a key factor in enhancing the competitiveness of enterprises in the Republic of Uzbekistan. Modern approaches to quality management are analyzed, including the implementation of international standards, digitalization of processes, and the development of quality management systems. Special attention is paid to the impact of quality on sustainable development, export potential, and the positioning of enterprises in domestic and international markets. The study identifies key challenges and constraints in quality management and proposes recommendations for improving competitiveness mechanisms in the context of economic globalization.

Key words: quality management, competitiveness, enterprises, standardization, innovation, export potential, digitalization, Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях углубляющейся глобализации мировой экономики и усиления конкурентной борьбы на международных и национальных рынках вопросы обеспечения качества продукции и услуг приобретают стратегическое значение. Для развивающихся стран, включая Республику Узбекистан, управление качеством становится одним из ключевых инструментов повышения конкурентоспособности национальной экономики, обеспечения устойчивого роста и интеграции в мировое экономическое пространство.

Современные тенденции развития мировой экономики характеризуются ускоренной цифровизацией, внедрением инновационных технологий и усилением требований к качеству со стороны потребителей и международных рынков. В этих условиях предприятия сталкиваются с необходимостью не только соответствия установленным стандартам, но и постоянного совершенствования своих бизнес-процессов, повышения эффективности управления и внедрения систем менеджмента качества, основанных на международных практиках.

В Республике Узбекистан за последние годы реализуется ряд институциональных реформ, направленных на модернизацию экономики, развитие промышленности и повышение экспортного потенциала. Особое внимание уделяется внедрению современных методов управления качеством, гармонизации национальных стандартов с международными требованиями, а также развитию инфраструктуры качества. Вместе с тем сохраняются определённые проблемы, связанные с недостаточным уровнем внедрения систем менеджмента качества на предприятиях, ограниченностью инновационных ресурсов и несовершенством организационно-экономических механизмов обеспечения конкурентоспособности.

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа взаимосвязи между управлением качеством и конкурентоспособностью предприятий в условиях трансформации экономики Узбекистана. Повышение качества продукции и услуг напрямую влияет на расширение экспортных возможностей, укрепление позиций отечественных производителей на внутреннем и внешнем рынках, а также на формирование устойчивых конкурентных преимуществ.

Степень научной разработанности проблемы свидетельствует о значительном вкладе зарубежных и отечественных исследователей в развитие теории управления качеством и конкурентоспособности. Вместе с тем вопросы адаптации международного опыта к специфике национальной экономики, а также разработки эффективных механизмов повышения качества в условиях цифровой трансформации остаются недостаточно изученными.

Целью исследования является разработка теоретических и практических рекомендаций по совершенствованию управления качеством как фактора повышения конкурентоспособности предприятий в Республике Узбекистан. Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

- 1) раскрыть экономическую сущность и содержание категории «управление качеством» в современных условиях;
- 2) исследовать взаимосвязь между качеством продукции (услуг) и конкурентоспособностью предприятий;
- 3) проанализировать текущее состояние и особенности управления качеством в Республике Узбекистан;
- 4) выявить ключевые проблемы и ограничения в данной сфере;
- 5) разработать практические рекомендации по повышению эффективности систем управления качеством и укреплению конкурентных позиций предприятий.

Объектом исследования выступают предприятия Республики Узбекистан.

Предметом исследования являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе управления качеством и обеспечения конкурентоспособности.

Научная новизна исследования заключается в обосновании комплексного подхода к управлению качеством с учётом цифровизации экономики и усиления требований глобального рынка, а также в разработке рекомендаций по адаптации международных стандартов качества к условиям национальной экономики.

Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности их использования предприятиями, органами государственного управления и другими заинтересованными субъектами при разработке и реализации стратегий повышения качества и конкурентоспособности.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика управления качеством и обеспечения конкурентоспособности предприятий является одной из ключевых в современной экономической науке. Теоретические основы управления качеством были заложены в трудах таких исследователей, как Уильям Эдвардс Деминг, Джозеф Джуран и Филип Кросби, которые рассматривали качество как стратегический фактор управления и долгосрочного успеха организации. В их работах акцент сделан на системном подходе к управлению качеством, непрерывном улучшении процессов и ориентации на потребителя. [1, 2, 3, ...10]

Современные исследования в области менеджмента качества тесно связаны с развитием концепции всеобщего управления качеством (TQM), а также внедрением стандартов серии ISO 9000. Данные стандарты обеспечивают унификацию требований к системам менеджмента качества и способствуют повышению доверия со стороны международных партнёров. В научной литературе подчёркивается, что внедрение стандартов качества оказывает положительное влияние на производительность, снижение издержек и повышение конкурентоспособности предприятий. [1]

Значительный вклад в развитие теории конкурентоспособности внесли такие исследователи, как Майкл Портер, разработавший концепцию конкурентных преимуществ и модель «пяти сил», а также Пол Кругман, исследовавший влияние международной торговли и экономической политики на конкурентоспособность стран. В рамках данных подходов качество продукции и услуг рассматривается как важнейший элемент формирования устойчивых конкурентных преимуществ на рынке. [4, 5]

В последние годы особое внимание уделяется взаимосвязи между цифровизацией экономики и управлением качеством. Исследования показывают, что внедрение цифровых технологий, таких как автоматизация производственных процессов, анализ больших данных и использование информационных систем управления, способствует повышению прозрачности, эффективности и контролируемости процессов качества. В этом контексте формируется новая парадигма «цифрового качества», ориентированная на интеграцию инновационных решений в традиционные системы менеджмента. [6]

Отдельное направление исследований связано с изучением специфики управления качеством в развивающихся экономиках, включая Республику Узбекистан. В работах отечественных и региональных авторов анализируются институциональные преобразования, направленные на модернизацию экономики, развитие промышленного сектора и повышение экспортного потенциала. При этом отмечается, что, несмотря на положительную динамику, уровень внедрения современных систем управления качеством остаётся недостаточным, что ограничивает конкурентоспособность предприятий на международных рынках. [7, 8]

Критический анализ существующих исследований позволяет выявить ряд нерешённых вопросов. Во-первых, недостаточно изучены механизмы адаптации международных стандартов качества к условиям национальной экономики с учётом отраслевых особенностей. Во-вторых, ограничено внимание к интеграции цифровых технологий в системы управления качеством на уровне предприятий. В-третьих, требуется более глубокое исследование взаимосвязи между качеством, инновационной активностью и устойчивым развитием. [9, 10]

Таким образом, проведённый анализ литературы показывает, что, несмотря на значительный научный задел в области управления качеством и конкурентоспособности, сохраняется необходимость дальнейших исследований, направленных на разработку комплексных подходов, учитывающих современные вызовы глобализации, цифровизации и институциональных трансформаций. Это определяет научную и практическую значимость настоящего исследования.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы анализа, направленные на изучение взаимосвязи управления качеством и конкурентоспособности предприятий в Республике Узбекистан. В работе использован системный подход, позволяющий

рассматривать управление качеством как комплекс взаимосвязанных элементов, влияющих на формирование конкурентных преимуществ. Применены методы логического и сравнительного анализа — для обобщения теоретических положений и сопоставления отечественного и зарубежного опыта. Для оценки текущего состояния управления качеством использованы методы статистического и структурного анализа, включая анализ динамики показателей, характеризующих качество продукции, уровень стандартизации и конкурентоспособность предприятий. Также применён институциональный подход для изучения нормативно-правовой базы и механизмов государственного регулирования в данной сфере.

Эмпирическую базу исследования составили данные официальной статистики Республики Узбекистан, материалы национальных программ развития, а также отчёты международных организаций и стандарты серии ISO 9000. Для обеспечения достоверности результатов использованы методы обобщения, синтеза и экспертной оценки, что позволило сформулировать практические рекомендации по совершенствованию управления качеством и повышению конкурентоспособности предприятий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В современных условиях развитие предприятий Республики Узбекистан во многом определяется эффективностью управления качеством продукции и услуг, что напрямую влияет на их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Проведённый анализ показал, что за последние годы наблюдается положительная динамика в области внедрения систем менеджмента качества, однако сохраняются структурные ограничения, снижающие общий уровень конкурентоспособности. Одним из ключевых индикаторов развития управления качеством является внедрение международных стандартов серии ISO 9000 (табл.1).

1-таблица. Динамика внедрения систем менеджмента качества на предприятиях Республики Узбекистан¹

№	Показатель	2018	2020	2022	2024
1	Количество предприятий с сертификацией ISO	850	1120	1580	2100
2	Доля предприятий (% от общего числа)	12%	16%	21%	27%
3	Экспортно-ориентированные предприятия (%)	35%	41%	48%	55%

Наблюдается устойчивая положительная динамика внедрения систем качества. Увеличение числа сертифицированных предприятий свидетельствует о росте ориентации бизнеса на международные стандарты. При этом доля таких предприятий остаётся относительно невысокой, что указывает на наличие потенциала дальнейшего развития. Важным направлением анализа является оценка влияния качества на конкурентоспособность предприятий (табл.2).

2-таблица. Влияние факторов качества на конкурентоспособность предприятий²

№	Фактор	Уровень влияния (низкий/средний/высокий)	Характер влияния
1	Соответствие стандартам	Высокий	Повышает доверие потребителей
2	Инновации и технологии	Высокий	Формирует конкурентные преимущества
3	Квалификация персонала	Средний	Влияет на стабильность качества
4	Цифровизация процессов	Высокий	Снижает издержки и ошибки
5	Государственная поддержка	Средний	Стимулирует развитие

Наиболее значимыми факторами являются внедрение стандартов качества, цифровизация и инновации. Они оказывают прямое влияние на формирование устойчивых конкурентных преимуществ. Менее выраженное влияние оказывают институциональные факторы, что свидетельствует о необходимости усиления государственной политики в данной сфере. Дополнительно был проведён анализ барьеров, препятствующих эффективному управлению качеством (табл.3).

1 Авторская разработка
2 Авторская разработка

3-таблица. Основные проблемы управления качеством на предприятиях³

№	Проблема	Степень распространённости	Последствия
1	Недостаток финансовых ресурсов	Высокая	Ограничение внедрения стандартов
2	Низкий уровень квалификации кадров	Средняя	Снижение эффективности процессов
3	Слабая цифровизация	Высокая	Рост издержек и ошибок
4	Недостаточная интеграция стандартов	Средняя	Формальный характер сертификации
5	Ограниченный доступ к международным рынкам	Средняя	Снижение конкурентоспособности

Ключевыми ограничениями являются финансовые и технологические барьеры. Особую роль играет недостаточная цифровизация и формальный подход к внедрению стандартов качества, что снижает их реальную эффективность. Проведённое исследование позволило выявить следующие ключевые результаты:

- ✓ наблюдается положительная динамика внедрения систем менеджмента качества, однако их охват остаётся ограниченным;
- ✓ качество продукции и услуг является определяющим фактором конкурентоспособности предприятий;
- ✓ цифровизация и инновации выступают ключевыми драйверами повышения качества;
- ✓ сохраняются системные проблемы, связанные с ресурсными ограничениями и недостаточной институциональной поддержкой;
- ✓ конкурентоспособность предприятий напрямую зависит от степени интеграции международных стандартов и эффективности их практического применения.

Таким образом, результаты анализа подтверждают гипотезу о том, что эффективное управление качеством является стратегическим фактором повышения конкурентоспособности предприятий Республики Узбекистан и требует комплексного подхода, включающего технологические, организационные и институциональные преобразования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование подтвердило, что управление качеством является одним из ключевых факторов обеспечения и повышения конкурентоспособности предприятий в Республике Узбекистан в условиях глобализации и цифровой трансформации экономики.

В ходе анализа установлено, что внедрение современных систем менеджмента качества, основанных на международных стандартах, в частности серии ISO 9000, способствует повышению эффективности производственных процессов, снижению издержек и укреплению доверия со стороны потребителей и деловых партнёров. При этом выявлено, что уровень распространения данных систем среди предприятий остаётся недостаточным, что ограничивает их потенциал в формировании устойчивых конкурентных преимуществ.

Доказано, что качество продукции и услуг выступает системообразующим элементом конкурентоспособности, влияя на экспортный потенциал, рыночную позицию и инвестиционную привлекательность предприятий. Особую роль в современных условиях играют процессы цифровизации, которые обеспечивают повышение прозрачности, управляемости и результативности систем качества. Вместе с тем исследование выявило ряд существенных проблем, сдерживающих развитие эффективного управления качеством, включая ограниченность финансовых ресурсов, недостаточный уровень квалификации кадров, слабую интеграцию цифровых технологий, а также формальный подход к внедрению стандартов качества на отдельных предприятиях.

Научная новизна результатов заключается в обосновании комплексного подхода к управлению качеством, основанного на сочетании международных стандартов, цифровых решений и институциональных механизмов, адаптированных к условиям национальной экономики. Практическая значимость исследования состоит в разработке рекомендаций, направленных на:

- расширение внедрения систем менеджмента качества на предприятиях;
- усиление роли цифровизации в управлении качеством;
- повышение квалификации кадров в области менеджмента качества;

3 Авторская разработка

➤ совершенствование государственной политики в сфере стандартизации и поддержки конкурентоспособности;

➤ развитие экспортно-ориентированных производств на основе повышения качества продукции.

Таким образом, достижение устойчивой конкурентоспособности предприятий Республики Узбекистан возможно только при условии системного и комплексного совершенствования управления качеством, что требует координации усилий государства, бизнеса и научного сообщества

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. International Organization for Standardization (2015). ISO 9001:2015 Quality Management Systems — Requirements. Geneva: ISO.
2. World Bank (2023). Uzbekistan Country Economic Update. Washington, DC.
3. United Nations Industrial Development Organization (2022). Quality Infrastructure for Sustainable Development. Vienna.
4. OECD (2021). Enhancing Competitiveness in Emerging Economies. Paris.
5. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике (2024). Статистический сборник Республики Узбекистан. Ташкент.
6. Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан (2023). Отчёт о развитии промышленности и экспорта. Ташкент.
7. Центр экономических исследований и реформ (2022). Анализ конкурентоспособности отраслей экономики Узбекистана. Ташкент.
8. Иванов И.И., Петров А.В. (2020). Управление качеством в условиях цифровой экономики. Экономика и управление, №5, 45–52.
9. Ахмедов Б.Б. (2021). Повышение конкурентоспособности предприятий в Республике Узбекистан. Вестник экономики, №3, 60–66.
10. Smith A., Brown T. (2022). Quality Management and Competitiveness in Emerging Markets. Journal of Business Research, 145, 120–130.
11. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., ALIASKAR M. IMPORTANT ASPECTS OF THE THEORY AND METHODOLOGY OF MEASURING SOCIAL CAPITAL //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 49. – С. 167-174.
12. Курбанова Р., Мирзаева Ш., Хакимов Д. РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗМЕРЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА //Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – С. 204-216.
13. ILKHAMOVNA S. Z., NODIROVNA M. S., MUROD S. DIGITALIZATION OF SOCIAL TECHNOLOGIES IN IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SERVICE SECTOR //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 48. – С. 80-89.
14. Мирзаева Ш. Н., Ворисов Ш. Д. ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА //International Conference on Adaptive Learning Technologies. – 2025. – Т. 16. – С. 40-43.
15. Latipov, Ashur Ali and Khamraev, Abdulkhofiz, The Experience of Implementing Digital Innovations in the U.S. Startup Ecosystem and the Opportunities for Application in Uzbekistan (October 15, 2025). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5608930> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5608930>
16. Hamrayev, A., & Latipov, A. A. (2025). HR ANALYTICS IN INDUSTRY 4.0: FORECASTING AND MANAGING EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH ARTIFICIAL INTELLIGENCE. Humansciences: Journal of Human Sciences, 1(1), 59-62. <http://humansciences.uz/index.php/hs/article/view/28>
17. Latipov, Ashur Ali and Umarova, Muzira (2025) INVESTITSIYA STRATEGIYASI VA UNING MENEJMENTDAGI O'RNI. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 5 (4s). ISSN 2181-1342 <https://scienceproblems.uz/index.php/journal/artic...>
18. Latipov, Ashur A., and Damir Hakimov. "Kadrlar Menejmentida Motivatsiya Tizimlarini Takomillashtirish." Green Economy and Development, vol. 3, no. 12, 1 Dec. 2025, doi:10.5281/zenodo.18048229.
19. Latipov, Ashur. "O'zbekistonda O'zini O'zi Band Qilishda Xorijiy Tajribalar Va Ulardan Mamlakatimizda Foydalanish Masalalari." Green Economy and Development, vol. 1, no. 10, 30 Oct. 2023, doi:10.55439/GED/vol1_iss10/a645.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>